

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De accountant bij faillissement en bij surséance van betaling

Reyn, H. J. — In een kort artikel wordt een formulering gegeven van de inhoud der functie, welke de accountant bij faillissement en bij surséance van betaling kan vervullen. Deze functie wordt maatschappelijk zeer belangrijk geacht en komt in de literatuur onvolgende tot zijn recht.

A II - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1956*
E 635.451 : E 741.23

III. LEER VAN DE INRICHTING

De bedrijfseconomische grondslag van de administratieve verslaglegging

Groeneveld, Drs. G. L. — Dit artikel behelst een verkorte weergave van de voordracht, gehouden op de negende Amsterdamse Universiteitsdag.

De techniek van de boekhouding bestond reeds eeuwen voordat de wetenschappelijke problematiek van de bedrijfseconomie zich aandiende. Hoewel belangrijke bijdragen tot de ontwikkeling van de bedrijfseconomie werden geleverd van uit de boekhoudkundige sfeer, bleven de tegenstellingen niet uit. De theorie van de vervangingswaarde met name kwam op spectaculaire wijze en op vele punten in botsing met de traditionele opvattingen, zoals de schrijver vrij uitvoerig memoreert.

De kostprijscalculatie volgens deze theorie kan in de praktijk worden verwezenlijkt door toepassing van standaardkosten; hiermee komt de administratie geheel los van de uitgaafprijs met zijn retrospectief karakter, speciaal indien ten aanzien van de inhoud van het begrip standaard de opvattingen van schrijvers als van der Schroeff en A. Mey worden aanvaard. Dan wordt de eis tot continuele waarderegistratie verwezenlijkt, zij het dat hierbij perfectionisme moet worden vermeden. De standaardverrekenprijs is hiertoe de praktische toepassing. Als onvolkomen benadering zijn in bepaalde gevallen ook het ijzeren-voorraad-stelsel en het lifo-stelsel min of meer aanvaardbaar.

Behalve als instrument van waarneming van de bedrijfsverrichtingen, heeft de administratie ook als apparaat van controle op deze verrichtingen en als organisatorisch hulpmiddel een toenemende betekenis gekregen.

Tevens deed de ontwikkeling de behoefte groeien aan controle op de administratie, niet langer alleen gericht op de ontdekking van fraude, maar op de juistheid van de door de cijfers gewekte voorstelling.

Werden de opvattingen van Sternheim nog gekenmerkt door twijfel, door Limperg werd een lijn getrokken die de accountantsarbeid in overeenstemming bracht met de eisen van een rationeel ingesteld maatschappelijk verkeer. Parallel aan de ontwikkeling van de accountantscontrole liep een ontwikkeling van het controle-element in de administratie zelve.

Na deze ontwikkelingen en hun wisselwerking zeer in het kort te hebben geschetst, gaat de schrijver in op de vervroeging van de verslaglegging gezien in het kader van de omtrent continuele waarderegistratie en controleleer ontwikkelde opvattingen. Tot slot releveert hij, dat de door hem ontwikkelde conceptie ener op de theoretische begrippen der bedrijfseconomie gebaseerde administratie en controle ook in de praktijk veelal reeds is verwezenlijkt; het Rapport van de Commissie Jaarverslaglegging van de vier Werkgeversverbonden is te zien als neerslag van de opvattingen van het bedrijfsleven, en gaat sterk in de bedoelde richting.

A III - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1956*
E 7

Administrative Accounting

Place, K. M. — In een kort artikel wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die op het ogenblik bestaan om gegevens over te brengen van een plaats in het bedrijf naar een andere. Men kan hiertoe o.m. gebruik maken van telex- of telefoonverbindingen, waarbij het tegenwoordig o.a. mogelijk is om de gegevens van ponskaarten rechtstreeks over te brengen op een ponskaart elders, met bovendien een controle op de juiste weergave. Ook foto's, diagrammen en drukwerken kunnen langs elektrische weg of door middel van de radio worden overgebracht. Vooral daar, waar men overgaat tot automatisering van de administratieve arbeid, wordt het interessant deze mogelijkheden in overweging te nemen bij het opbouwen van de administratieve organisatie.

De schrijver wijst voorts met klem op het belang van *tijdige* administratieve voorlichting. Ook wijst hij erop, dat bijna overal tijd wordt verspild voor het verzamelen van gegevens die reeds lang niet meer nodig zijn, en pleit voor het bewust nastreven van efficiency op dit gebied.

A III - 3
E 738

The Canadian Chartered Accountant, februari 1956

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Audit of Machine Records

Hamman, P. E. — Wat betreft het werk van de publieke accountant kan niet worden gesproken van een „elektronische revolutie”. Reeds lang heeft een groeiend deel van de uitgevoerde controles betrekking op administraties die geheel of grotendeels met behulp van machines worden bijgehouden, en de veranderingen die dit heeft veroorzaakt zijn niet zo heel ingrijpend, en zijn in het algemeen in het voordeel van de accountant.

De schrijver gaat uitvoerig in op de elektronische apparatuur en zijn gebruik, en op de gevolgen die dit heeft en zal hebben voor de accountantscontrole. Er zijn op verschillende punten onjuiste opvattingen in omloop, die worden rechtgezet.

De accountant van de toekomst zal het systeem van de administratie met elektronische machines moeten begrijpen, maar het zal niet nodig zijn dat hij alle bijzonderheden van de mechanische en elektronische bewerkingen precies kent.

A IV - 1
E 738 : E 741.23

The Journal of Accountancy, maart 1956

Testing the Adequacy of Internal Control

Sprague, W. D. — De schrijver vraagt zich af, 1^o hoe de accountant de toereikendheid van de interne controle dient te verifiëren, en 2^o hoe ver zijn eigen controle moet gaan, in het bijzonder wanneer de interne controle niet toereikend is. Hij gaat hierbij o.m. uit van een speciaal rapport over de interne controle dat in 1949 is uitgebracht door het „committee on auditing procedure”, en geeft een analyse van de maatregelen en instellingen die tezamen de „interne controle” uitmaken en van de wijze waarop de accountant deze dient te onderzoeken op hun effectiviteit.

Een moeilijke vraag is, wat de eerste stap moet zijn: het toetsen van de interne controle of het opstellen van het programma voor het eigen onderzoek. Vooral bij kleinere cliënten die men nog niet eerder heeft gecontroleerd, is het verstandig er van uit te gaan dat er geen interne controle is en daarop zijn programma te baseren; het kan dan later worden ingekrompen indien daarvoor termen aanwezig blijken.

Ook bij cliënten waar hij geregeld controleert, dient de accountant echter attent te blijven op de effectiviteit van de interne controle; vooral moet ook worden gelet op ongewone transacties, die daarbuiten kunnen vallen.

De schrijver gaat in op de toepassing van statistische methoden en op de mogelijkheid van het gebruiken van extra-comptabele gegevens waar een voldoende interne controle ontbreekt. Voorts bespreekt hij o.m. de bijzondere problemen die kunnen rijzen bij de controle van de kas, en van de loonberekening en -betaling.

A IV - 2
E 635.451 : E 741.231

The Journal of Accountancy, maart 1956

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Our Dangerous Little Knowledge of Economics

Het gebrek aan elementaire kennis op economisch gebied van de grote massa van het

publiek in de Verenigde Staten is ontstellend. Een onderzoek dat 4 jaar geleden door het Brookings Institute werd verricht bracht aan het licht dat 95 procent van de jonge mensen die een „high school” aflopen, in het geheel geen economie leren. Het is ook gebleken dat slechts 23 procent van de volwassen bevolking wist, wat een gewoon aandeel is.

Deze algemene onwetendheid is gevaarlijk, zowel voor het bedrijfsleven als voor de mensen zelf. Men heeft vastgesteld, dat een doorsnee Amerikaans dagblad in één week 1356 maal een woord heeft gedrukt, dat men slechts kan begrijpen indien men iets van economie weet; dit nog afgezien van de financiële rubrieken.

Het is dringend nodig dat maatregelen op onderwijsgebied worden genomen om in deze toestand verbetering te brengen. Ook de accountants kunnen veel doen, door hun cliënten voor te lichten.

B a II - 4
E 030

The Journal of Accountancy, maart 1956

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Afschrijvingen bij gestegen prijsniveau

K a m p e n Jr., Drs. L. v a n — De schrijver bestrijdt, dat bij prijsstijging van bedrijfsmiddelen verliezen geleden worden op de vroeger plaats gehad hebbende afschrijvingen, wanneer juist wordt gefinancierd. Hij stelt, dat het bewaren van gelden in de onderneming irrationeel is, en dat dus uit de bedrijfsmiddelen vloeiend schijninkomen moet worden gebruikt of voor vervanging, of voor aflossing.

Dan worden verliezen tengevolge van prijsstijging volgens de schrijver vermeden, en wanneer geen verliezen ontstaan behoeven ook geen desbetreffende boekingen plaats te hebben.

Ook wanneer men de vermogensmarkt als geheel beziet, blijkt dat aldus zonder nieuwe besparingen toch financiering van de vervanging der middelen voor alle bedrijven mogelijk moet zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor een deel van het schijninkomen dat wordt gekweekt in niet bedrijfsmatige huizenexploitatie, en dat niet op de vermogensmarkt aangeboden, doch voor vertering aangewend wordt.

B a IV - 6
E 136.341.3

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1956

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Financieringsproblemen bij landbouwcoöperaties

G o o t j e s. Dr. P. — De tot nu toe geringe belangstelling, welke vooral de financieringsproblematiek van de bedrijfshuishoudingen met coöperatieve rechtsvorm van de zijde der bedrijfseconomische literatuur heeft ondervonden, is niet in overeenstemming met de plaats welke zij geleidelijk zijn gaan innemen in de Nederlandse voortbrenging.

De bijzondere aspecten van de financiering van landbouwcoöperaties vloeien hoofdzakelijk voort uit de oorspronkelijke rechtsvorm en de historische ontwikkeling. Deze zijn nu relatief op de achtergrond gekomen door het groter worden der coöperaties en het ontstaan van toporganisaties, waardoor het overwegend plaatselijk karakter, en daarmee o.m. de reële betekenis der onbeperkte ledenaansprakelijkheid, grotendeels verloren gingen. De algemene normen der bedrijfseconomie zoals die gelden voor niet-coöperatieve bedrijfshuishoudingen, krijgen daardoor steeds meer betekenis voor de landbouwcoöperaties; zij dienen de „totale” financieringsmethode te volgen, waarbij de hoeveelheid vereist eigen vermogen relatief groter zal worden, zij het dat de „critische termijn” als regel hoger zal liggen dan bij andere bedrijfshuishoudingen, doordat de boerenleenbanken op gunstige voorwaarden kort vermogen verstrekken.

Schrijver gaat voorts in op de vormen waarin langdurig tijdelijk vermogen bij de landbouwcoöperaties optreedt en kan optreden. Hij constateert dat de gewijzigde rechtsvorm en het ontstaan van topcoöperaties de mogelijkheid tot het op ruimere wijze aantrekken van langdurig tijdelijk vermogen vergroten, vooral indien voldoende reserves worden gevormd om de instabiliteit van het brutoinkomen op te vangen.

Het kortstondig tijdelijk vermogen zal in de agrarische sector altijd een belangrijke rol blijven spelen. De schrijver waarschuwt tegen het te gemakkelijk gebruiken van „geruisloos” verkrijgbare korte credieten voor doeleinden, waarvoor permanent vermogen rationeler ware. Bij dalende conjunctuur zullen de boerenleenbanken de credieten moeten inkrimpen, hetgeen een prikkel tot het versterken van het eigen vermogen der coöperaties dient te zijn.

Een waarschuwing wordt ook geuit ten aanzien van de afschrijvingen, die dikwijls niet in overeenstemming zijn met de snellere economische slijtage, omdat men de „uitbetalingen”

op peil wil houden. Het is aan de bedrijfseconomen om er steeds weer op te wijzen, dat de remedie voor hoge kostprijzen ligt in grotere bedrijfsefficiëncy en niet in verwaarlozing van afschrijving en reservering.

B a V - 5d *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1956*
E 321 : E 633.233

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ervaringen met bedrijfsbesprekingen

Hier wordt iets verteld over een onderzoek ingesteld door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek omtrent de aard, omvang en organisatie van bedrijfsbesprekingen bij ongeveer honderd Nederlandse bedrijven. Het artikel bevat een aantal door enquête verkregen statistische gegevens, ontleend aan een publicatie der Stichting, benevens overzichten van het oordeel der bedrijven en dat der enquêteurs over het nut van georganiseerde bedrijfsbesprekingen. Het oordeel van de bedrijven luidt in het algemeen zeer gunstig. Naar het oordeel van de Stichting zijn zij echter in dit opzicht overoptimistisch en zijn de verwachtingen ten aanzien van het effect van georganiseerde groepsbesprekingen te hoog gespannen.

B a VI - 1
E 642.314

Doelmatig Bedrijfsbeheer, februari 1956

„Marketing Research” in het Amerikaanse bedrijfsleven

Keep, Dr. A. C. M. van — In de Verenigde Staten doet men zeer veel aan intensief marktonderzoek, zoals o.m. uit ingewonnen informatie is gebleken. Ook wordt het totale ondernemersbeleid ginds veel sterker dan hier afgesteld op de met deze onderzoeken verkregen resultaten. De oorzaak voor dit streven om de aan de bedrijfsvoortgang verbonden risico's te verminderen is vooral, dat de onzekerheden tengevoel van het hogere welvaartsniveau in de V.S. aanzienlijk groter zijn dan in Europa. De Amerikaanse situatie heeft veel van een „luxury or surplus economy”, met een surplus aan produkten en produktcapaciteit, waarvoor markten moeten worden gevonden. De invloed van het prestige-element speelt daarbij een grote rol, maar anderzijds schiept de geografische diversiteit in smaak en gewoonten bijzondere problemen, terwijl de onrust in het gehele Amerikaanse economische gebeuren eveneens de „marketing” compliceert. De schrijver gaat in op het begrip „marketing research”, dat een zeer breed vlak beslaat, en op de functie van de research-bureaux op dit gebied, die zeer omvangrijk en talrijk zijn.

Ook aan de diepgang van het onderzoek en aan de daarmee bereikte resultaten wordt aandacht geschonken.

Tot slot constateert de schrijver, dat men in de Verenigde Staten met het marktonderzoek wel erg ver is gegaan, zowel wat betreft de betekenis ervan als met betrekking tot de opzet en uitwerking van de onderzoeken zelve. Mede ten gevolge van de enorme propaganda, welke wordt gevoerd, en van de agressieve acquisitie-methode van de meeste researchbureaux, wordt de betekenis van het diepgaande marktonderzoek overschat, en het intuïtieve aanvoelen van de afzetmogelijkheden door de ondernemer en zijn medewerkers onderschat.

Men kan zich afvragen, of in de V.S. marktonderzoek soms niet ten dele een prestige-kwestie is geworden; er zijn aanwijzingen dat dit niet steeds volledig kan worden ontkend, al kan deze situatie gelukkig niet als algemeen geldend worden gesteld.

B a VI - 12
E 641.254

Maandschrift Economie, februari 1956

How to get more out of marketing research

Bogart, L. — In de laatste 10 jaar zijn de uitgaven voor reclame in de Verenigde Staten bijna verdriedubbeld. De schrijver geeft de oorzaken aan voor de sterke toename van de „marketing research” en de reclamekosten; zij liggen in hoofdzaak in de belangrijke en onophoudelijke wijzigingen van de manieren waarop de goederen de Amerikaanse consument bereiken.

Hoewel de meeste zakenlieden het belang van research en reclame voor het nemen van goede beslissingen erkennen, zijn ze toch niet allemaal even enthousiast. De schrijver noemt een aantal punten van kritiek die naar voren zijn gebracht, waaronder de lange duur van het onderzoek waardoor resultaten vaak reeds zijn achterhaald, en het te incidenteel en te onvolledig onderzoeken van verkrijgbare gegevens.

Aan de andere kant hebben de onderzoekers ook bezwaren, o.m. tegen de vaak te korte tijd die beschikbaar is, en tegen de soms persoonlijk bevooroordeelde houding waarmee hun resultaten worden ontvangen, waarbij de „heilige huisjes” en traditionele verhoudingen een grote rol spelen.

De schrijver gaat in op de positieve functies en mogelijkheden van de onderzoek-arbeid en geeft wegen aan waarlangs verbetering mogelijk is, zowel in het werk zelf als ten aanzien van het begrip tussen bedrijf en onderzoeker.

Tot slot bespreekt hij enkele „nieuwe” technieken op het gebied van marketing research, te weten „precision sampling” (d.w.z. de toepassing van kritische en mathematische steekproeven op grond van een kwalitatieve voorstudie), en „motivation research” (d.w.z. kwalitatief onderzoek op grond van interviews).

Enkele tegen het huidige gebruik van „motivation research” geopperde bezwaren worden geanalyseerd en gedeeltelijk ook wel gegrond bevonden; zij betreffen echter niet het beginsel zelf maar alleen verkeerde toepassingen.

Tot slot waagt de schrijver een blik in de toekomst van de „marketing research”. Hij is van mening, dat er nog een grote en nuttige verdere ontwikkeling te verwachten is.

B a VI - 12
E 641.254

Harvard Business Review, januari-februari 1956

Too Much Management, Too Little Change

Moore, L. B. — Pogingen om de efficiency te vergroten en de productiviteit op te voeren, die van de zijde van de leiding en van de staf worden ondernomen, stranden maar al te vaak gedeeltelijk of helemaal op weerstanden in „de lijn”.

Dat komt volgens de schrijver niet doordat de mensen lager in de organisatie wars zijn van elke verandering, zoals wel eens wordt beweerd, maar het grotendeels toegeschreven worden aan een verkeerde houding van de leiding. Ieder mens aanvaardt met enthousiasme verbeteringen, welke hij zelf helpt uitdenken en bekritisieren; de meeste mensen voelen weinig voor veranderingen, die zonder meer van bovenaf worden opgelegd. Ook moet het juiste „klimaat” worden geschapen voor het rustig uitdenken van oplossingen voor de problemen die zich in de productie voordoen. De mensen moeten door-drongen zijn van het belang van verbeteringen, en weten dat nieuwe ideeën op prijs worden gesteld.

De schrijver gaat uitvoerig in op de diverse middelen die de leiding ten dienste staan bij het betrekken van de uitvoerders en de lagere leiding in verbeteringsprogramma's. Hij geeft voorbeelden van het werken in groepen, bespreekt de „conferentiemethode” en gaat na, op welk ogenblik en bij welke soorten van problemen deze groepearbeid van het meeste nut kan zijn. De verantwoordelijkheid voor beslissingen blijft uiteraard bij de leiding zelf, de groep geeft alleen voorlichting en advies. Men moet geen vraagstukken op deze wijze behandelen, waarvoor men de oplossing reeds heeft gekozen. Vrouwen in de goede wil en de capaciteiten van de leden van de groep is een eerste vereiste.

B a VI - 13
E 641.213.32 : E 642.314

Harvard Business Review, januari-februari 1956

Brand Loyalty - what, where, how much?

Cunningham, R. M. — In een uitvoerig artikel worden de resultaten weergegeven van een statistisch onderzoek betreffende de mate, waarin een 400-tal families in Chicago trouw bleef aan één bepaald merk van diverse goederen.

Een uitgebreid verslag van de gevolgde definities en verwerkingsmethoden stelt de lezer in staat, de draagwijdte der conclusies te beoordelen.

Het onderzoek leidde tot de conclusie, dat wél trouw aan een bepaald merk van een gegeven artikel voorkomt, maar dat deze trouw zich niet voortplant op andere artikelen die hetzelfde merk dragen. Verder bleek, dat soms een „tweede keus” merk optreedt, dat de huisvrouw bij ontstentenis van haar voorkeursmerk eveneens trouw koopt. Bizarre aanbiedingen en prijsreducties blijken weinig invloed te hebben op de trouw aan een bepaald merk; het zijn de families, die zulk een trouw niet vertonen, die in hoofdzaak van dergelijke aanbiedingen gebruik maken. Of verband bestaat tussen de trouw aan een bepaalde winkel en die aan een bepaald merk, heeft men nog niet met zekerheid kunnen vaststellen. Evenmin staat vast, of families die trouw zijn aan bepaalde merken, tot bepaalde categorieën in sociale of economische zin behoren of niet. Wel is geconstateerd, dat ze worden aangetroffen zowel onder de grote als onder de kleine verbruikers der onderzochte producten.

Een en ander levert aanwijzingen voor de richting, waarin nadere kwalitatieve onderzoeken gewenst zijn teneinde de motivering voor de geconstateerde verschijnselen te ontdekken; deze immers is van veel waarde bij het bepalen van de juiste gedragslijnen in de verkooppolitiek.

B a VI - 15
E 133.341 : E 641.254

Harvard Business Review, januari-februari 1956

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De plaats van de personeelsdirecteur

Konings-Strouk, Mevr. C. — Hier wordt replek geleverd op de opvatting welke in het decemernummer van „T.E.D.” door dr. Nuyens werd verdedigd, dat de personeelsdirecteur moet staan buiten de „lijn”, dat hij moet worden gezien als adviseur, zonder eigen verantwoordelijkheid.

De schrijfster stelt hier tegenover de werkverdeling waarbij van een team van directeurs elk de verantwoordelijkheid draagt voor een onderdeel, b.v. inkoop, productie, verkoop, financiering en administratie, public relations, en tenslotte personeel. Deze personeelsdirecteur heeft te zorgen, dat afdelingschefs en bazen voldoende en dusdanig gevormd en onderdicht personeel krijgen, dat er efficiënt kan worden gewerkt en dat de werksfeer een optimum bereikt.

De eis van anonimiteit, door dr. Nuyens in navolging van Glenn Gardiner voor de personeelsmensen op de voorgrond gesteld, moet volgens de schrijfster ook gelden voor de andere leden van het directeurenteam.

De integratie van specialisten in het bedrijf is een lang en moeilijk proces, en die van de personeelsdirecteur is nog niet voltooid. Misschien kan die worden bevorderd door het instellen van studiegelegenheid aan de universiteiten door coördinatie van gedeeltelijk reeds gedooceerde vakken met toespitsing op bedrijfsverhoudingen. De personeelsdirecteur behoort tenminste de taal van allerlei specialisten, die hem worden toegevoegd, te beheersen wil hij hen leiding kunnen geven.

B a VII - 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, maart 1956

E 641.211.3

P-t Systemen, nieuwe vormen van prestatiebeloning

Monroy, Drs. Th. E. — Anders dan door tarifiëring, trachten „productiviteits-toerekeningsystemen” te komen tot een wijze van beloning, die aangepast is aan de produktieve bijdrage van de arbeider tot het bereiken van het ondernemingsresultaat. Er zijn vele van deze systemen, echter worden zij alle gekenmerkt door het streven naar een door werknemers zowel als werkgevers als „rechtvaardig” erkend loon. Dit wordt nagestreefd door een soort index te zoeken voor de waardeschepping door de produktiefactor arbeid. De aard van het bedrijf bepaalt, welke index bruikbaar is, terwijl het systeem eenvoudig moet blijven wil de arbeider kunnen beoordelen of het rechtvaardig is. De schrijver behandelt enkele typische voorbeelden. Zo kan voor de bepaling van de index worden uitgegaan van de verhouding van uitbetaald loon tot de verkoopwaarde der geproduceerde goederen (Scanlon), of die van loonsom tot toegevoegde waarde (Rucker). Een derde vorm, die vooral in Duitsland is opgekomen, let alleen op die kostensoorten welke geheel of gedeeltelijk door de arbeiders kunnen worden beïnvloed. In Frankrijk kent men het Salaire Proportionnel, dat in zijn eenvoudigste vorm veel met het Scanlonplan gemeen heeft. Ook het systeem van de „équipes autonomes”, dat in andere vorm bij de Bata-fabrieken wordt toegepast, is uit Frankrijk afkomstig.

Al deze stelsels leiden ertoe, dat men met behulp van de toerekeningsindex komt tot een bedrag, dat daarna verdeeld moet worden over allen die aan het bereiken van het resultaat hebben bijgedragen. Deze verdeling geschiedt op een groot aantal uiteenlopende manieren. In de eerste plaats rijst al de vraag, wie mee moeten delen. Soms zijn dit alleen de arbeiders, soms allen, soms diverse groepen. Dan is er verschil ten aanzien van de verdelingsgrondslagen (b.v. naar rato van verdiend loon, of op grond van merit rating e.d.). Sommige bedrijven keren het bedrag uit, andere hebben een spaarregeling of een bufferfonds.

In het tweede gedeelte van het artikel wordt dieper ingegaan op de achtergrond van deze systemen. Het uitgangspunt is voor een groot deel meer een bepaalde levensbeschouwing en levenshouding dan een beloningssysteem op zichzelf, al zijn er ook bedrijven waar men p-t systemen alleen ziet als een financiële prikkel tot produktieverhoging. Men is het er vrijwel algemeen over eens dat deze systemen alleen succes kunnen hebben als aan een aantal voorwaarden is voldaan m.b.t. de sfeer in het bedrijf, de samenwerking via formele en informele organisatie en de teamgeest, etc.

De schrijver vertelt iets van de ervaringen met een P-t systeem in een Nederlandse weverij, en geeft tot slot een overzicht van de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de problemen die rijzen wanneer men voor een bepaald geval naar een oplossing gaat zoeken.

B a VII - 3

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari en maart 1956

E 641.215